

PHILOLOGICAL SCIENCES

HISTORICITY AND FICTIONAL TRUTH IN YOHANES BOBROVSKY AND FARMAN KARIMZADEH'S CREATIVITY

Osmanova Malahat Nasim

*Candidate of philological sciences, Assistant professor
The Academy of Public Administration Under the President
of the Republic of Azerbaijan
Azerbaijan, Baku*

HISTORIZITÄT UND KÜNSTLERISCHE WAHRHEIT IN DEN WERKEN VON JOHANNES BOBROVSKY UND FARMAN KARIMZADE

Osmanova Malahat Nasim

*Kandidat der philologischen Wissenschaften, Dozentin
Die Akademie für öffentliche Verwaltung unter dem
Präsidenten der Republik Aserbaidschan
Aserbaidschan, Baku*

Abstract

In the article, the historical and fictional truth in the works of Y. Bobrovsky and F. Karimzade is studied together with facts and the writers' imagination, the analyzed heroes of the novel are presented as real historical figures, as well as the author's imagination. Just as I. Bobrovsky managed to depict the real picture of the truths about German history and German life, F. Karimzade revives Shah Ismail Khatai both through the eyes of historical sources and through artistic imagination, showing him as the founder of the Azerbaijani state, a wise statesman, and a talented poet.

Abstrakt

In dem Artikel werden die Historizität und künstlerische Wahrheit in den Werken von J. Bobrovsky und F. Karimzade zusammen mit den Fakten und der Fantasie des Schriftstellers untersucht. Die Helden des analysierten Romans sind reale historische Figuren, aber auch ein Produkt der Fantasie des Autors. J. Bobrovsky schafft ein reales Bild der Wahrheit der deutschen Geschichte und des deutschen Lebens. Der aserbaidtschanische Schriftsteller F. Kerimzade lässt das Leben von Schah Ismail Khatai sowohl aus historischen Quellen als auch durch künstlerische Vorstellungskraft wieder aufleben und zeigt ihn als Gründer des aserbaidtschanischen Staates, als weisen Staatsmann und als talentierten Dichter.

Keywords: Bobrovsky, Karimzade, Historicity and Fictional Truth, Novel

Schlüsselwörter: Bobrovsky, Karimzadeh, Historizität und Geschichtlichkeit, Roman

Es gibt Schriftsteller in der deutschen Literatur, die über Völker schreiben, die von der Bühne der Geschichte verschwunden sind, die universelle menschliche Werte und humanistische Gedanken vermitteln und ein Gefühl des Mitgefühls widerspiegeln. Einer dieser Schriftsteller ist Johannes Bobrovsky, der in Ostdeutschland lebte und arbeitete. J. Bobrovsky, der mit der Idee lebte, dass sein ganzes Schaffen menschliche Liebe ist, alle moralischen Werte der Welt für einen Menschen gelten, wenn es keine Liebe gibt, dann gibt es keinen Menschen, lebte ein kurzes Leben und starb früh. J. Bobrovsky, der seine Arbeit mit der Poesie begann, ist im In- und Ausland als Prosaschriftsteller bekannt [8, s.39].

J. Bobrovsky ist einer der Schöpfer des historischen Romans neuen Inhalts in der deutschen Literatur. Seine Werke werden im gesamten Deutschland geschätzt, das zum Zeitpunkt des Schreibens zweigeteilt war und gelten als gelungener Schritt zur Neubewertung nationaler Kulturtraditionen [7, s.16]. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts

ist das Hauptkonzept von J. Bobrovskys Werk die Synthese von Tradition und Moderne, die Suche nach verschiedenen Stilen, die Verwendung der Folklore der deutschen und slawischen Völker. Im Roman „Levins Mühle“ bezieht sich der Autor auf reale Ereignisse in Deutschland und schafft es, ein reales Bild des 19. Jahrhunderts zu „schreiben“. In diesem Werk gelingt es J. Bobrovsky, den Zeitgeist, das Volksleben, den Volksalltag durch das künstlerische Wort zu vermitteln. Mit anderen Worten: In Levin's Mill gelingt es dem Autor, tiefgründige Wahrheiten über die deutsche Geschichte und das deutsche Leben ans Licht zu bringen. Mit der Beschreibung des Grenzgebiets zwischen Deutschland und Polen dringt J. Bobrovsky in die innersten Tiefen der Geschichte ein und beschreibt sie im großen Stil.

Vor dem Hintergrund der Ereignisse in einem kleinen Dorf an der deutsch-polnischen Grenze schreibt er über die „große Geschichte“ und zeigt sie mit realen Bildern. Der Autor stellt das Leben des Volkes in den Vordergrund, betont, dass die wichtigste und

bestimmende Tatsache in der deutschen Realität nicht das offizielle Deutschland, sondern das Volk sei. Mit anderen Worten: Das Konzept des Volkes im Roman wird als deutsche Realität gepriesen. Im Werk von J. Bobrovsky erwacht die Nation als majestätisches Bild zum Leben. Laut dem Autor ist die wahre "Stimme" Deutschlands das deutsche Volk. Der Wunsch des Schriftstellers, historische Wahrheiten neu zu schreiben und sie der jüngeren Generation zu vermitteln, beruhte auf der Tatsache, dass die Deutschen keine Schlussfolgerungen aus ihrer eigenen Geschichte ziehen konnten. Laut J. Bobrovsky, der die jüngste Vergangenheit des deutschen Volkes künstlerisch umgeschrieben hat, besteht der einzig richtige Weg darin, die Vergangenheit der Deutschen zu verstehen und die Zukunft durch das Prisma von heute zu betrachten. Im gesamten Werk versucht der Autor die Idee zu betonen, dass es notwendig ist, Rassismus gegenüber einer anderen Nation zu vermeiden und sich von der Idee der Überlegenheit der deutschen Rasse fernzuhalten [4, s.158].

Wie er selbst sagte, ist J. Bobrovsky ein Schriftsteller, der in der deutschen Literatur "eine lange Geschichte von Beziehungen, Unglück und Sünden zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn" [2, s.31] definiert. Die Hauptrichtung der Arbeit des Autors sind die Themen, die sich aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ergeben. Der Schriftsteller nahm an diesem Krieg teil, befand sich lange Zeit in Gefangenschaft und konnte später in die DDR zurückkehren. Aber auch die Stadt Tilsit in Ostpreußen, in der er geboren und aufgewachsen ist, spielte eine große Rolle in der Entwicklung von Y. Bobrovskys Schaffen. Der Autor selbst schrieb: "Ich bin am Ufer der Memel (heute auf Deutsch Neman genannt) aufgewachsen, wo Polen, Deutsche, Litauer und mit ihnen vermischte Juden Seite an Seite lebten" [2, s.23]. Der Schriftsteller verbrachte seine Kindheit am Ufer des Flusses Neman in Litauen, im Herrenhaus seines Großvaters. Antike römische Historiker nannten diese polnisch-litauischen Regionen des baltischen Sarmatiens und seiner Bewohner Sarmaten und die Ostsee Sarmatisches Meer. Es ist kein Zufall, dass J. Bobrovskys erstes Buch „Sarmatian Epoche“ heißt. Sarmatien – für Y. Bobrovsky bedeutet Erinnerung, Geschichte, Wurzeln, Vorfahren, besondere Mythologie. Dieses Land ist ein Symbol des Zusammenlebens, ein Treffpunkt für Völker, Kulturen und verschiedene Sprachen. Diese Länder sind auch der Ort, an dem die Deutschen Ritter die Kreuzzüge unternahmen, um die osteuropäischen Völker zu erobern. Religionskriege, die das Christentum verbreiteten und die vom Erdboden ausgelöschten sarmatischen Stämme haben den Autor immer zum Nachdenken gebracht. Höchstwahrscheinlich stehen deshalb in seinem Schaffen Respekt und Liebe für die zerstörten und unterdrückten Kleinvölker im Vordergrund. Eines der schönsten Werke von Y. Bobrovsky, das seine Weltanschauung zum Ausdruck bringt, ist der Roman „Levins Mühle“, der anschaulich zeigt, dass Völker Seite an Seite leben, Freunde finden und sich gegen den Feind vereinen können. Einer der Helden des Werkes ist der Anführer der Nationalisten,

Großvater Bobrovsky. Großvater kämpft gegen innere Feinde – Polen, Juden, Zigeuner, und der Klerus, das Gericht und die Polizei sind mit ihm verbündet. Diese Ereignisse finden im ersten Teil des Romans statt und der Leser lernt das kaiserliche Deutschland und die Ereignisse in seinen Territorien kennen. Der zweite Teil des Romans behandelt die Zeit Ostpreußens, die Jahre des nationalsozialistischen Deutschlands. Anhänger des Dritten Reiches „jagen“ nun nach ausländischen Feinden und bereiten sich auf die Besetzung der Ostgebiete vor.

Der Autor spricht über das deutsche Regierungssystem, das Schicksal der wenigen Völker, die von diesem System abhängig sind und in diesen Gebieten leben, und beschreibt Geschichten aus dem wirklichen Leben vor dem Hintergrund der Geschichte. Die "Oberen" tun ihr Bestes, um den Mythos vom "echten Deutschen" zum Leben zu erwecken, die "deutschen Rechte" wiederherzustellen und wollen sowohl Deutschland als auch die angrenzenden Gebiete unter vollständiger Kontrolle halten. Um ihre Wünsche zu erfüllen, bedrohen sie Menschen, erschrecken sie, töten sie und "kaufen" sie notfalls für Geld. Anhänger des Dritten Reiches hassen jeden, der kein "echter Deutscher" ist, darunter Polen, Litauer, Juden und sogar die ihnen nahestehenden Deutschen. Feindseligkeit ist für die lokale Bevölkerung, die sich den "Auserwählten" widersetzt, inakzeptabel, sie leben seit Jahrhunderten zusammen, sind Freunde, lieben sich und gründen Familien, wie ihre Vorfahren. Das vom Autor beschriebene nationale Leben ist die Solidarität und das Zusammenleben verschiedener Völker. Der Jude Levin liebt die Zigeunerin Marie und der Litauer Poshke liebt das deutsche Tutu.

Im Roman Levins Mühle wendet sich der Autor der Geschichte Deutschlands zu, schreibt historische Fakten nieder, beschreibt die Atmosphäre der damaligen Zeit in realen Bildern. Man kann jedoch sagen, dass der Autor seine Fantasie zu realen Ereignissen in der Geschichte hinzufügt, die Geschichte erhält eine künstlerischere, magischere Form als eine reale Beschreibung. Folklorehandlungen, insbesondere die Verdrängung von Märchen und Mythen, stellen den Roman in einen historischen und mythologischen Kontext. Das von J. Bobrovsky geschaffene Bild eines Deutschen polnischer Herkunft verkörpert die deutsche Macht und repräsentiert die Persönlichkeit eines „echten Deutschen“. Er macht dem Juden Levi das Leben schwer, nimmt ihm die Mühle, die für ihn und die armen Bauern der einzige Ort der Hoffnung ist, und macht seine deutsche Nationalidentität zu einer Quelle des "Handels" und nutzt sie gegen Menschen anderer Nationalitäten: "Der Großvater war ein reiner Deutscher, er hat alle seine deutschen "Verwandten" in den Prozess einbezogen. Und es kommt dazu, dass Levin alles verliert und gezwungen ist, sein Schicksal zu akzeptieren" [2, s.54]. Er nutzt seine nationale Identität überall als "echter Deutscher" aus und verhält sich gnadenlos und grausam gegenüber Juden, Polen, Zigeunern und anderen nationalen Minderheiten: "Geh, Jude, krieche zum Gericht... Wir sind Deutsche, falls du es noch nicht verstanden hast" [3, s.38].

Ein halbes Jahrhundert später zeigt der Autor in einem Gestalt eines alten Deutschen anschaulich die Ursachen und Quellen des deutschen Faschismus auf. Mit anderen Worten: Ansprüche auf absolute Dominanz über Nichtdeutsche werden als zukünftige Tragödie für das deutsche Volk angesehen. Aus diesem Grund ärgert sich der "wahre Deutsche" über die jüdische Mühle Levy.

Der alte Mann ist wie sein Vorfahre Poleske der Besitzer des Dorfes, ein deutscher Tycoon, der den bankrotten Bewohnern von Neman den letzten Penny abnahm und damit reich wurde. Er hasst den Juden Levin, der den Bauern erlaubt, in seiner Mühle billigen Weizen zu mahlen. Der Hass des Großvaters auf Levin hat eher damit zu tun, dass er die Mühle billig nutzen ließ, als mit der Tatsache, dass er Jude ist. Er steigert sein Einkommen, indem er Levins Mühle zerstört, setzt einen hohen Preis für das Mahlen von Weizen fest und besticht "Obere", damit sie ihm ihr Wort geben: "Eines Morgens schien Levins Mühle nicht zu existieren". Tatsache ist, dass eine Überschwemmung kam, der alte Mann einen Damm vor der Mühle errichtete und der Damm brach. Aber es ist nicht durch Wasser zerbrochen ..." [3, s.43].

J. Bobrovsky erklärt "vierunddreißig Sätze über meinen Großvater", um die Handlung des Romans zu verdeutlichen. Schon in den ersten Zeilen erkennt der Leser, dass ein autobiografischer Roman erzählt wird; vor dem Hintergrund der Ereignisse rund um die Mühle versteht er den deutschen Staat, das Leben seiner Bewohner und die Grundlagen der zukünftigen historischen Tragödie. Die Ereignisse rund um die Mühle und die Autobiografie des alten Deutschen bilden den Handlungsstrang des Werkes. Im Roman gibt es zwei Fronten: "Polen-Katholiken" und "Deutsche-Baptisten" – auf der einen Seite Litauer, Zigeuner und der mit den Polen übereinstimmende Jude Levin, auf der anderen Seite "Obere". "Obere" sind Bürger, die das Wahlrecht haben. Wie Sie sehen, zeigt das Figuresystem des Romans den Konflikt zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Zeit. Wenn die Gerichte, der Exekutivapparat und das Geld die Deutschen unterstützen, haben andere sich in die Macht des Volkes geflüchtet. Deshalb weiß der alte Mann, wie man mit jemandem redet und wie man jemanden daran erinnert, dass er Deutscher ist. Der alte Mann verliert nur die Möglichkeit eines Protests der armen Einwohner aus den Augen. Sie wissen, wie man gegen den "wahren Deutschen" protestiert, sie vereinen sich noch mehr. Zwar bewahrt der Autor die Realität historischer Ereignisse, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Land seiner Vorfahren zutragen, aber die Charaktere des Werkes, die Ereignisse rund um die Mühle, sind ein Produkt der Fantasie des Autors. Aber darüber hinaus lässt der Schriftsteller Kaisers Deutschland wieder aufleben.

"Echte Deutsche" verstehen sich im Werk als Vertreter des offiziellen Deutschlands. Sie sind ehrgeizig in ihrem eigenen Land und sogar in den Nachbarländern. Der Autor findet die Ursachen des nationalen Konflikts heraus und präsentiert moderne

Gedanken zur Wiederherstellung der deutschen Identität.

Die künstlerische Realität von J. Bobrovsky manifestiert sich in den von ihm geschaffenen Bildern und er möchte den Mythos vom "wahren Deutschen" in den Köpfen der West- und Ostdeutschen verändern. Die Ideen von Solidarität und Einheit in J. Bobrovskys Roman "Levins Mühle" verändern die Struktur und Bedeutung des traditionellen historischen Romans. In seinem Roman vereinen sich Fiktion und Realität. Der Autor schafft eine künstlerische Nachahmung realer Ereignisse und nicht der wahren Geschichte selbst. Der Leser sieht dies in Szenen, in denen der Großvater im Schlaf mit seinen Vorfahren spricht, mit "echten Deutschen" kooperiert und seine Nationalität nutzt, um die Menschen um ihn herum in Angst und Schrecken zu versetzen.

Die Politik der "Oberen" ist begrenzt und einseitig. Grossvater und seine Anhänger beziehen sich auf die politische Elite, halten jeden, der kein Deutscher ist, in Angst: "Unser Nachname gehört unserem geliebten Kaiser, unserem Helden" oder "Bald werden wir alle Juden zeigen", "Es ist Zeit, mit euch abzurechnen" [3, s.58]. Unter dem Mythos des "echten Deutschen" werden nationalistisches Gedankengut verbreitet und interethnische Diskriminierung gefördert.

J. Bobrovsky zeigt die Entstehung des Faschismus, seine Gefahr und die Tragödie des deutschen Volkes. Der Autor wendet sich gegen die Darstellung der Geschichte des deutschen Nationalismus, vermischt mit dem Nationalsozialismus, als isoliertes Ereignis und in diesem Zusammenhang beschreibt er in seinem Werk die Ereignisse in der Realität des Alltags, zeigt die Ursachen der historischen Tragödie auf. Laut dem Autor bleibt die nationale Vergangenheit im Gedächtnis der Menschen erhalten, die Menschen können ihre Vorfahren nicht loswerden, sie führen ihr Leben fort. Das deutsche Volk hat einen Weg, seine historische Vergangenheit loszuwerden: andere Völker als das deutsche Volk zu akzeptieren und zusammen zu leben. Offenbar gerade aus diesem Grund schlägt J. Bobrovsky in seinem Roman "Levins Mühle" vor, sich von Diskriminierung und Rassismus gegenüber anderen Völkern fernzuhalten und Vorstellungen von der Überlegenheit der Deutschen als "Auserwählte" zu vermeiden.

Die künstlerische Realität von J. Bobrovsky umfasst die jahrhundertealte Geschichte der Völker, die am Zusammenfluss von Neman und Weichsel lebten. Polen, Litauer, Deutsche, Juden und Zigeuner siedelten in diesem Gebiet, in dem alten sarmatischen Land. Der Autor verwickelt die Bewohner einer so bunten Gemeinde in lokale Streitigkeiten und Klagen, schildert das Geschehen in ihrer eigenen Sprache und ermutigt den Leser, einen Blick auf ernsthafte Konflikte zu werfen. Die Beschreibung ist so anschaulich und glaubwürdig, dass der Leser die Ereignisse, die sich vor dem Hintergrund historischer Ereignisse abspielen, manchmal als Realität wahrnimmt. Als ob das, was passiert ist, eine Widerspiegelung historischer Daten wäre. Wenn einige Episoden, die an mittelalterliche

deutsche Schwanki und andere mit Humor geschriebene Genres erinnern, werden mit folkloristischen Quellen kombiniert, wird es klar, dass es sich hierbei um Fiktion und die Fantasie des Autors handelt. Eine solche Beschreibung ist charakteristisch für den komplexen Stil und die künstlerische Beschreibung des Schriftstellers. Obwohl die Ereignisse im Roman "Levins Mühle" ein Spiegelbild der Vergangenheit sind, kann man ihn nicht im vollen Sinne als historisches Werk bezeichnen. Der Autor drückt seine Einstellung zur Geschichte aus, beschreibt die Vergangenheit aus seiner Sicht, betrachtet historische Ereignisse aus der Sicht des Autors. Er empfiehlt aber in jedem Fall, daraus Konsequenzen zu ziehen. Auch der deutsche Forscher Peter Albert stellt J. Bobrovsky als einen Schriftsteller dar, der "ein realistisches Bild von Westpreußen an der Schwelle des Jahrhunderts zeichnet und die Tragödien der Vergangenheit wieder aufleben lässt" [1, s.25].

All dies deutet darauf hin, dass der Autor neue Erfolge in der modernen deutschen Prosa erzielte, neue literarische Suchen erfolgreich durchführte und eine neue künstlerische Richtung in die historische Prosa einführte. Mit einem neuen Konzept des Romans befreite J. Bobrovsky die Deutschen von der traditionellen historischen Sichtweise und bot einen alternativen Weg anstelle von Ausdrücken über die Größe der Vergangenheit wie "Herrenrasse", "wahrer Deutscher", Allgermanismus, Kaiser Friedrich der Große, Reichskanzler Bismarck. Der Autor beschreibt die Realitäten Deutschlands im 20. Jahrhundert, die zum Ersten und Zweiten Weltkrieg führten, und schlägt vor, dass die Geschichte nicht durch Kriege, sondern durch das Leben der Völker in Erinnerung bleiben sollte. Mit anderen Worten: Geschichte wird nicht durch das Diktat von Königen und Ministern gemacht und entwickelt, sondern durch die Pracht und das Zusammenleben des menschlichen Lebens. Die von Y. Bobrovskij geschaffene Geschichte wird unter Bedingungen des gegenseitigen Vertrauens und der Zuversicht mit den Nachbarn verwirklicht.

Wie Sie sehen, J. Bobrovskys Roman basiert sich nicht auf gewöhnlichen historischen Figuren. Der Autor enthüllt und zeigt die Bedeutung der Geschichte in den Ereignissen des Alltags, im Lebensstil eines gewöhnlichen Menschen. In "Levins Mühle" treten reale historische Ereignisse in den Hintergrund, der Autor bezieht fiktive menschliche Charaktere in das Werk ein. Mit anderen Worten: Der Heldentum wird in dem Roman durch einen einfachen Menschen ersetzt. Wahre Geschichte entsteht im Gedächtnis, in Erinnerungen, im menschlichen Leben. Damit wird die Einheit von historischer und künstlerischer Realität, Realität und Fiktion verwirklicht, die das Konzept des Autors ausmacht. In solchen Romanen dienen die Weltanschauung des Autors, seine Einstellung zu Ereignissen und Kommentare im Werk einem Zweck – dem Verständnis der wahren Wahrheit über die Geschichte. Dies ist die deutsche Geschichte, die in J. Bobrovskys Roman "Levins Mühle" beschrieben wurde.

In der aserbaidischen Literatur – "Zwischen zwei Bränden" von Yusif Vezir Chamanzaminli,

"Nebliges Täbris", "Schwert und Feder" von Mammad Said Ordubadi, "Baku-1501", "Denk an mich" von Aziza Jafarzade, "Apokalypse" von Isa Huseynov, "Eroberung von Fatali" von Chingiz Huseynov und andere Werke gelten als historische Romane. Obwohl diese Romane mit den Jahren der sowjetischen Literatur zusammenfielen, gaben sie den Anstoß für die Entstehung neuer Romane, die in den Jahren der Unabhängigkeit geschrieben wurden. Die Romane von Sabir Rustamkhanly "Gott des Himmels", Yunus Oguz "Nadir Shah" und "Atabey Eldeniz" gelten als Beispiele dafür, die Geschichte mit den Augen der Vergangenheit und der Gegenwart zu betrachten.

Der in den 70er Jahren von Farman Kerimzade geschriebene Roman "Verschneiter Pass" war den Beginn einer neuen Etappe im Bereich des historischen Romans von Aserbaidschan. Die in den 1980er Jahren geschriebenen Romane "Khudafars Brücke" und "Die Schlacht von Chaldiran" hoben Farman Kerimzade unter seinen Zeitgenossen als historischen Romanautor hervor. In beiden Romanen ließ der Autor das Leben von Shah Ismail Khatai sowohl durch die Augen historischer Quellen als auch durch künstlerische Fantasie wieder aufleben und stellte ihn als Gründer des aserbaidischen Staates dar.

F. Kerimzade beschreibt die Widersprüche der Kyzylbashlar-Zeit (goldene Köpfe), des historischen Kampfes, der Kämpfe um Land und beschreibt auch künstlerisch das Bild des Dichters. So gelingt es dem Autor, gemeinsam das Bild des Herrschers von Khatai und des Dichters Khatai in der Geschichte des aserbaidischen Romans des 20. Jahrhunderts zu schaffen. Die Kindheit und Jugend von Khatai wird so beschrieben, dass der Leser die wahre Kindheit des Herrschers sehen kann: "Mutter und Kind gingen über den Teppich und näherten sich der Tür, und das Geräusch ihrer Füße war nicht zu hören. Ismail trug einen Kaftan aus Ganja-Stoff mit Blumen, ähnlich einem Khara. Im Kaftan waren nicht nur Blumen abgebildet, sondern zwischen den Blumenzweigen erschienen auch junge Krieger mit Pfeilen und Schwertern in den Händen. Um seine Taille trug er einen silbernen Gürtel. Die Falten seiner roten Satinhose strahlten ein rotes Licht aus, als er sich bewegte. Die Armbänder an seinen Beinen waren mit Goldfäden verziert. Er hatte einen weißen Turban auf dem Kopf" [5, s.71]. Doch gleichzeitig lässt der Autor Ismails Kampf um die Macht in echten Farben wieder aufleben. Neben den beiden Beschreibungsgegenständen beschreibt der Schriftsteller meisterhaft die historischen Bedingungen, unter denen er als Dichter und Herrscher aufwuchs und betont dabei die Geschichtlichkeit als künstlerische Wahrheit: "Schah Ismail Khatai bestieg den Thron. In Münzstätten wurden Münzen mit seinem Namen geprägt und in Moscheen wurden ihm Predigten vorgelesen" [5, s.97]. Es ist anzumerken, dass eine solche Beschreibung als neue Herangehensweise des Autors an aserbaidische historische Romane gewertet werden sollte.

Im Roman "Die Schlacht von Chaldiran" spricht F. Kerimzade über die gesellschaftliche Tätigkeit von Khatai. Der Autor erzählt von Ismails Kampf für ein

geintes Aserbajdschan und seinen großen Verdiensten bei der Entwicklung der aserbajdschanischen Kultur. Im Roman "Khudafarin-Brücke", in der Fortsetzung des Romans "Die Schlacht von Chaldyran" wird Khatai als weiser Staatsmann und talentierter Dichter beschrieben. In diesem Roman repräsentiert Khatai sich selbst nicht nur als Person, sondern das gesamte aserbajdschanische Volk. Aus diesem Grund wird in der Literaturkritik der Charakter von Schah Ismail nicht als Repräsentant eines persönlichen Kampfes dargestellt, sondern als Anführer des Volkes, als Herrscher, der für das Volk kämpft.

Im Roman "Die Schlacht von Chaldyran" beschreibt F. Kerimzade den Kampf der türkischen Stämme um die Macht als Tragödie für die Türken. Im Roman schlägt er vor, Lehren aus der Vergangenheit und der Idee der Einheit der Türken zu ziehen. Er stellt die unbegründeten Streitigkeiten zwischen dem osmanischen Gericht und den Kysylbaschlar (goldene Köpfe) als historische Tragödie dar und empfindet bitteres Bedauern über diese historische Wahrheit: "Sultan Selim hat ein Auge auf Täbris geworfen. Er hatte Ambitionen in Europa, Ägypten, Arabien und den Ländern rund um das Weiße Meer. Er hatte vor, sie alle einzufangen. Im Jahr 1256 verstärkte sich in ihm die Absicht, den Thron des vom mongolischen Khan Hulaki gestürzten Kalifen wiederherzustellen und sich selbst zum Kalifen zu erklären. Aber er hatte eine Angst – Schah Ismail" [6, s.107]. Andererseits interessierte sich der Autor für den heroischen Geist des aserbajdschanischen Volkes und aus diesem Grund gelang es ihm, Themen wie nationales Denken, nationale Identität und nationale Geschichte zum Hauptinhalt beider Romane zu machen.

Gleichzeitig gelingt es dem Autor, die politische Situation der Staaten Zentralasiens im problematischen Raum des historischen Romans wiederzubeleben und so das Ausmaß der historischen Tragödie breiter

darzustellen. Aus diesem Grund kann mit Bestimmtheit festgestellt werden, dass die Romane von F. Kerimzade als eine neue Etappe im historischen Roman Aserbajdschans betrachtet werden sollten, der in den 70er und 80er Jahren entstand.

Offenbar spielten Farman Kerimzade und Johannes Bobrowsky eine besondere Rolle bei der Entstehung des neuen historischen Romans. Wenn der deutsche Schriftsteller den Romanen der 1960er Jahre in seinem Land Innovation brachte, dann gelang es F. Kerimzade mit seinen in den 1970er und 1980er Jahren geschriebenen Werken, das Genre des historischen Romans in Aserbajdan auf ein neues Niveau zu heben.

Verweise

1. Albert P. Die Deutschen und der europäische Osten: «Vergangenheitsbewältigung» als Historismuskritik im Erzählwerk Johannes Bobrowskis. Erlangen-Nürnberg: Palm & Enke Verlag. 1990. 334s.
2. Bobrowski J. Selbstzeugnisse und Beiträge über sein Werk. –Berlin: Union, 1967. 252s.
3. Bobrowski I. Levins Mühle. 34 Sätze über meinen Vater. Nachwort von Bernd Leistner.– Leipzi: Verlag Philipp Reclam.1971. 146s.
4. Degen A. Bildgedächtnis. Zur poetischen Funktion der Sinneswahrnehmung im Prosawerk Johannes Bobrowskis. – Berlin: Erich Schmidt Verlag. 2004. 500s.
5. Kerimzade F. Khudafar-Brücke. Verlag. Baku: Yazichi. 1982. 208s.
6. Kerimzade F. Schlacht von Chaldyran. Verlag Agridag. Baku, 2003. 328s.
7. Leistner B. Johannes Bobrowski. Studien und Interpretationen. –Berlin (DDR): Kütten & Loening. 1981. 227s.
8. Wolf G. Johannes Bobrowski: Leben und Werk. – Berlin: Volk und Wissen, 1967. 123s.